

Formulación de cocteles enzimáticos lignocelulolíticos y su potencial hidrolítico sobre residuos agroindustriales

M. Badelt Hernández¹, D. Orona Tamayo², E. Quintana Rodríguez², S. Rosete Luna¹, R. Uzárraga Salazar^{*1}

¹Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. Prol. Oriente 6 No. 1009. C.P 94340, Orizaba Ver, México.

²Dirección de soluciones tecnológicas e investigación, CIATEC. León, Guanajuato.
*ruzarraga@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se realizó la comparación del potencial hidrolítico de tres cocteles enzimáticos (enzima cruda) obtenidas de diversas cepas de hongos lignocelulolíticos con las enzimas comerciales Celluclast 1.5L y Livanol Devisco 1500. Dichos cocteles contenían las principales actividades enzimáticas responsables de la degradación de la lignocelulosa, como son la β -glucosidasa, endoglucanasa, celulasa total, xilanasa y lacasa. Se utilizó como sustrato, bagazo de caña y los residuos obtenidos de la extracción alcalina de xilano, a partir de olote de maíz (fracción insoluble), ambos al 1% P/v. Los resultados de la hidrólisis enzimática mostraron que para el bagazo de caña se obtuvo en promedio un 4% de liberación de azúcares mientras que para los residuos del olote de maíz (fracción insoluble) se obtuvo un promedio de 8% después de 8 h a 50 °C y pH 5. Por otro lado, bajo las mismas condiciones, la enzima comercial de Livanol Devisco 1500 no mostró ninguna liberación de azúcares a partir de ambos sustratos. Sin embargo, Celluclast 1.5L obtuvo un promedio de 129% y 53% de liberación de azúcares para el olote de maíz y bagazo de caña, respectivamente.

Palabras clave: Hidrólisis, cocteles enzimáticos, bagazo de caña, azúcares fermentables.

Abstract

In the present study, a comparison of the hydrolytic potential of three enzymatic extracts (crude enzyme) obtained from various strains of lignocellulolytic fungi with the commercial enzyme Celluclast 1.5L was made. These extracts contained the main enzymatic activities responsible for the degradation of lignocellulose, such as β -glucosidase, endoglucanase, total cellulase, xylanase and lacase. It was used as substrate, cane bagasse without pretreatment and an insoluble fraction obtaining as a waste of the xylan alkaline extraction process, from corn cobs, which were subjected to a hydrolysis process for 8 h, where all enzymes were added at 1% W/v. For sugarcane bagasse, a 4% sugar release was obtained while for corn cobs, 8% was obtained after 8 h at 50 °C and pH 5. On the other hand, under the same conditions, Celluclast 1.5L obtained 129% and 53% of sugar release for corn cobs and cane bagasse, respectively.

Key words: Hydrolysis, enzymatic cocktails, sugarcane bagasse, fermentable sugars.

Introducción

La hidrólisis enzimática de materiales lignocelulolíticos para la obtención de azúcares fermentables, ha sido considerada en los últimos años como una fuente prometedora de combustibles y diversos productos de valor agregado, debido a su alta disponibilidad y su bajo costo de adquisición gracias a que se obtiene como un desecho agroindustrial (castro 2011). El costo de conversión a escala industrial de dichos productos de valor agregado sigue siendo una limitante en el aspecto económico, el cual, se ve especialmente afectado por los bajos rendimientos obtenidos de los procesos de hidrólisis y el alto costo de adquisición de las enzimas utilizadas para dicho proceso (Brondi *et al.*, 2018). Para llevar a cabo la hidrólisis de la celulosa es necesaria de la acción sinérgica de tres tipos de enzimas: las celulasas (endo 1,4 β -glucanasas y exo 1,4 β -glucanasas), que hidrolizan la celulosa

en cadenas más cortas y en celobiosa, y las β -glucosidasas, que hidrolizan la celobiosa en D-glucosa. Las celulasas y las β -glucosidasas son inhibidas por la celobiosa y D-glucosa, respectivamente. Una de las ventajas de la hidrólisis enzimática es que es un método específico realizado en condiciones suaves de temperatura y pH, lo cual permite rendimientos superiores a los obtenidos por vía química, principalmente de conversión de celulosa y celobiosa a D-glucosa, además de que las enzimas catalizan solo la reacción de hidrólisis y no la degradación de los azúcares (García *et al.*, 2010; Hasunuma *et al.*, 2013).

Se han realizado diversas pruebas para mejorar los procesos de hidrólisis enzimática de materiales lignocelulolíticos, entre ellos la búsqueda de enzimas basadas en mezclas de actividades enzimáticas y la carga de enzimas; lo cual, sigue siendo un desafío debido a sus características estructurales y químicas, ya que es necesario desarrollar una combinación sinérgica de enzimas capaces de hidrolizar celulosa y hemicelulosa (Salcedo *et al.*, 2019). La celulosa está directamente involucrada en la hidrólisis de la celulosa, pero debido a la complejidad del sustrato, la adición de una actividad enzimática accesoria, como son la manganosa peroxidasa y lignina peroxidasa, las cuales son secretadas por diversos tipos de hongos y bacterias (Takenaka *et al.*, 2018); puede mejorar el rendimiento de un cóctel enzimático incluso si no está directamente involucrado en la hidrólisis de la celulosa. Por lo tanto, una combinación económica de enzimas puede reducir efectivamente la dosis comercial de enzimas al tiempo que aumenta el rendimiento de la hidrólisis enzimática (Tang *et al.*, 2019).

Actualmente pueden encontrarse en el mercado abundantes cócteles enzimáticos comerciales grado alimenticio que contienen principalmente actividad celulolítica (endo-b-1,4-glucanasa, exo-b-1,4-glucanasa y b-1,4-glucosidasa). La mayoría de estos cócteles comerciales de enzimas se preparan principalmente a partir de hongos filamentosos como *Trichoderma reesei* y *Aspergillus* además de bacterias como *Bacillus subtilis* (Ovando Chacón y Waliszewski, 2005; Takenaka *et al.*, 2018). Por ejemplo, Cellic CTec2 (CTec2) es un cóctel enzimático comercial importante, el cual es famoso por tener un alto nivel de degradación de celulosa, pero tanto su actividad de β -glucosidasa como la degradación de biomasa son débiles, y requiere la adición de enzimas accesorias. Por otro lado, Celluclast 1.5L es un cóctel de enzimas producido por una cepa seleccionada del hongo *Trichoderma reesei*, el cual es usado con el objetivo de descomponer los materiales celulósicos en azúcares fermentables, además de que es capaz de reducir la viscosidad de productos valiosos de origen vegetal (University of Reading, 2019). Es por ello que un cóctel enzimático novedoso y eficiente requerirá no solo un fuerte título enzimático sino también un efecto sinérgico a través de algunos tipos de enzimas accesorias (Takenaka *et al.*, 2018).

En este contexto en el presente estudio se utilizaron diversas enzimas fúngicas para la elaboración de diferentes cócteles multienzimáticos crudos con diversas capacidades lingocelulolíticas, y estas a su vez en diferentes proporciones volumétricas para poder evaluar su potencial hidrolítico con enzimas comerciales utilizando como sustrato residuos agroindustriales con un alto potencial para la obtención de azúcares fermentables a un costo de producción bajo.

Metodología

Materia prima

Como sustrato se utilizaron el bagazo de caña y un residuo, el cual es una fracción insoluble obtenida como desecho del proceso de extracción alcalina de xilanos a partir de olote de maíz. Ambos sustratos se secaron, molieron y tamizaron hasta obtener un tamaño de partícula de 0.105 mm.

Enzimas comerciales utilizadas

Se emplearon dos enzimas comerciales, una xilanasa (Livanol Devisco 1500) y una celulasa, Celluclast 1.5L (Sigma-Aldrich, cat. No. C2730). Esta última se utilizó con un factor de dilución de 20 ya que es una enzima semi purificada obtenida por fermentación sumergida de una cepa seleccionada del hongo *Trichoderma reesei* y cataliza la descomposición de la celulosa en glucosa, celobiosa y polímeros de glucosa superior.

Producción de enzimas en medio líquido

Se utilizaron las cepas de *Aspergillus carbonarius* (ATCC MYA-4641), *Trichoderma reesei* (ATCC 56765) y, las cepas de *Trametes versicolor* y *Pycnoporus sanguineus 1/5-1* fueron obtenidas de la colección del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (CIB-UAEM). La producción de enzimas lignocelulolíticas con los hongos se llevaron a cabo inoculando cuadros de agar de micelio en crecimiento activo en medio mineral líquido Mandels y Weber (1969) modificado, suplementado con 2 %^{P/v} salvado de trigo a 28 °C con 170 rpm de agitación. El tiempo de incubación para cada hongo fue aquel donde se observó la mayor actividad enzimática, para *A. carbonarius* y *T. versicolor* fue de 6 días, *P. sanguineus* 8 días y finalmente, para *T. reesei* se utilizaron dos series una de 10 días y otra de 6 días. Una vez concluido el tiempo de incubación, cada cultivo se filtró, se recuperó el sobrenadante y se almacenó a -20 °C hasta su uso.

Preparación de los cocteles multienzimáticos

La preparación de los cocteles multienzimáticos (enzima cruda) se realizó a partir de los sobrenadantes congelados de cada hongo, los cuales se centrifugaron a 4060 x g durante 10 min y se guardó el sobrenadante. Cada uno de los tres cocteles multienzimáticos crudos se preparó mezclando, en proporciones volumétricas, cada uno de los sobrenadantes respectivos como se muestra en la **Tabla 1**. Posteriormente, cada formulación se sometió a una caracterización enzimática donde se cuantificó la actividad enzimática β-glucosidasa, endoglucanasa, celulasa total, xilanasas y lacasa.

Tabla 1. Proporciones volumétricas de cada sobrenadante para la formulación de los tres cocteles multienzimáticos crudos.

Hongo	Días de cultivo (d)*	Coctel No.		
		1	2	3
<i>A. carbonarius</i>	6 días	25 %	25 %	40 %
<i>P. sanguineus 1/5-1</i>	8 días	25 %	25 %	20 %
<i>T. versicolor</i>	6 días	25 %	---	---
<i>T. reesei</i>	6 días	---	25 %	20 %
<i>T. reesei</i>	10 días	25 %	25 %	20 %

Nota: * Esta columna representa el tiempo de incubación al cual fue obtenido el sobrenadante de cada hongo. Las cantidades representan la proporción volumétrica (%^{V/v}) de cada sobrenadante en cada coctel.

Ensayos enzimáticos

Las actividades enzimáticas, celulasa total y endoglucanasa, se determinaron usando papel filtro Whatman No. 1 y carboximetilcelulosa (CMC) como sustratos, respectivamente, de acuerdo con los protocolos establecidos por Ghose (1987); IUPAC; Xiao *et al.*, (2004) y Xiao *et al.*, (2005). La actividad enzimática xilanasas se determinó utilizando xilano de "Birchwood" (Sigma-Aldrich) como sustrato según lo descrito por (Saha, 2002). Para el ensayo de la β-glucosidasa se utilizó como sustrato 1.7 mM *p*-nitrofenil β-D-glucopiranosido (PNPG) de acuerdo con el protocolo establecido por (Karnchnat *et al.*, 2007). Finalmente, el ensayo de lacasa se determinó utilizando como sustrato el 2,6-Dimetoxifenol (DMP) 7.06 mM con buffer de acetatos 0.1 M, pH 5. Monitoreando la oxidación del sustrato DMP a una longitud de onda de 450 nm cada 30 s durante 5 min. Los azúcares reductores se determinaron por el método de 3,5-dinitrosalicílico (DNS) utilizando glucosa como estándar (Miller, 1959).

Hidrólisis enzimática

El proceso de hidrólisis enzimática se realizó utilizando los tres cocteles multienzimáticos y, como controles experimentales, se utilizaron dos enzimas comerciales una xilanasas (Livanol Devisco 1500) y una celulasa (Celluclast 1.5L). En este estudio, el proceso de hidrólisis enzimática se evaluó para dos residuos agroindustriales, el bagazo de caña y residuos de la extracción alcalina de xilanos, utilizados como sustratos. La hidrólisis enzimática se llevo a cabo como lo describe Driss y

colaboradores (2014) con algunas modificaciones. El volumen total del ensayo fue de 2 mL con una concentración final de sustrato de 1 % P/V, se mantuvieron en agitación constante a 120 rpm a 50 °C durante 8 h y se realizaron muestreos cada hora para, posteriormente, cuantificar la cantidad de azúcares reductores liberados por el método del 3,5-dinitrosalicílico (DNS) utilizando glucosa como estándar (Miller, 1959). Finalmente, la conversión de celulosa a glucosa se calculó como $(0.9 \times \text{glucosa} + 0.95 \times \text{celobiosa})$ liberada de los azúcares reductores contenidos en la muestra, mientras que la conversión de hemicelulosa se calculó como $(0.88 \times \text{xilosa})$ (Mendes *et al.*, 2011; García *et al.*, 2010).

Resultados y discusión

Caracterización enzimática de los cocteles multienzimáticos y de las enzimas comerciales.

Una vez preparados los cocteles multienzimáticos crudos se les cuantificaron las cinco actividades enzimáticas mencionadas previamente, esto con el fin de poder comparar la cantidad de enzima presente entre cada una de ellas, antes de llevarlas al proceso de hidrólisis enzimática. El análisis realizado nos indicó que no hubo una variación significativa entre los cocteles multienzimáticos crudos y las enzimas comerciales, como se indica en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Actividad enzimática de cada una de las enzimas presentes en cada uno de los cocteles multienzimáticos crudos y las enzimas comerciales utilizadas.

Extracto	pH del ensayo y temperatura	B-glucosidasa (U/mL)	Endoglucanasa (IU/mL)	Celulasa total (FPU/mL)	Xilanasas (U/mL)	Lacasa (U/L)
Celluclast	5.0; 50 °C	34.7 ± 0.5	0.6 ± 0.1	1.0 ± 0.1	0.5 ± 0.0	---
Livanol	5.0; 50 °C	34.8 ± 2.0	0.3 ± 0.0	0.5 ± 0.0	0.3 ± 0.1	---
1	5.7; 50 °C	32.2 ± 0.7	0.6 ± 0.0	0.1 ± 0.01	0.3 ± 0.01	504 ± 9.6
2	5.4; 50 °C	30.4 ± 0.5	0.7 ± 0.0	0.2 ± 0.03	0.3 ± 0.03	464 ± 15.1
3	5.7; 50 °C	34 ± 2.6	0.6 ± 0.1	0.1 ± 0.01	0.3 ± 0.003	443 ± 0.04

Evaluación comparativa de enzimas comerciales con cocteles multienzimáticos crudos de celulosa durante el proceso de hidrólisis enzimática.

Astofi y colaboradores, (2019) observaron que la hidrólisis no está relacionada solamente con las propiedades del sustrato empleado, sino también, por la cantidad de cada componente enzimático. En el presente estudio, se evaluó la hidrólisis enzimática de diversos cocteles multienzimáticos crudos de origen fúngico en bagazo de caña sin pretratamiento y una fracción insoluble obtenida como un desecho del proceso de extracción alcalina de xilano a partir de olote de maíz.

Los tres cocteles multienzimáticos crudos utilizados para la hidrólisis enzimática del bagazo de caña sin pretratamiento, obtuvieron un porcentaje de conversión de sustrato en glucosa de 3 ± 0.19 %, 4.5 ± 0.50 % y 4.1 ± 2.7 % respectivamente, en un tiempo de 8 h como se indica en la **Figura 1**. Algunos reportes sobre el potencial hidrolítico de cócteles de celulasa, con la cepa mutante de *Talaromyces verruculosus* IIPC 324 bajo las mismas condiciones de hidrólisis para el bagazo de caña, muestran un porcentaje de liberación de glucosa de 55.07 %. Los preparados celulíticos comerciales Palkonol MBW, SacchariSEB C6 y SacchariSEB C6 evaluados en el mismo estudio, obtuvieron valores de porcentaje de liberación de glucosa del 11.7 %, 46.1 % y 62.35 % respectivamente (Jain *et al.*, 2019). Cabe destacar que dicho proceso, se llevó a cabo con un material lignocelulósico pretratado con ácido sulfúrico, a diferencia del presente trabajo en el cual se utilizó el material lignocelulósico sin ningún tipo de pretratamiento.

Figura 1. Porcentaje de conversión de sustrato en glucosa después de 8 h de hidrólisis enzimática para los tres cocteles multienzimáticos crudos.

En el caso de la hidrólisis enzimática de la fracción insoluble proveniente del olote de maíz, los tres cocteles multienzimáticos crudos obtuvieron un porcentaje de conversión de sustrato en glucosa mayor a los obtenidos con el sustrato bagazo de caña, siendo estos porcentajes de $7.5 \pm 0.7 \%$, $7.9 \pm 1.2 \%$ y $5.7 \pm 1.6 \%$ respectivamente a las 8 h de hidrólisis. Cabe resaltar que con el sustrato olote de maíz se detectó que entre las 5 y 7 h de hidrólisis el sustrato se solubilizó con los tres cocteles multienzimáticos utilizados y su apariencia del líquido era más viscoso. Si bien se encontró una baja conversión del sustrato en glucosa, se logró solubilizar el sustrato.

El olote de maíz no es soluble a temperatura ambiente inclusive, a temperaturas menores de $180 \text{ }^\circ\text{C}$ presenta una solubilidad moderada, según lo reportado por Vega-Baudrit *et al.*, (2005) la temperatura de disolución en la cual presenta un mayor grado de solubilidad es de $255 \text{ }^\circ\text{C}$ en polietilenglicol (PEG-400), con un tamaño de partícula de 35 en una relación 1:1 en peso de sustrato/PEG, por un tiempo de 3 horas.

La enzima comercial Celluclast 1.5L utilizada en el proceso de hidrólisis enzimática del bagazo de caña sin pretratamiento obtuvo un porcentaje de conversión de sustrato en glucosa de $53 \pm 0.4 \%$ en un tiempo de 8 h, como se indica en la **Figura 2**. Mientras que para la hidrólisis enzimática de la fracción insoluble proveniente del olote de maíz se obtuvo un porcentaje de conversión de sustrato en glucosa de $129 \pm 1 \%$, en el intervalo de tiempo donde dicho sustrato se solubilizó con los tres cocteles multienzimáticos crudos se obtuvo un porcentaje de conversión para la celulasa de $178 \pm 53 \%$; no se apreció un cambio de apariencia en el líquido debido a la consistencia y el color de dicha enzima. Los datos obtenidos con la enzima comercial Livanol Devisco 1500 no se muestran debido a que se obtuvo un porcentaje de conversión de sustrato en glucosa de 0% con ambos sustratos después de 8 h. Cuando el porcentaje de conversión de sustrato en glucosa obtenido por los tres cocteles multienzimáticos crudos se comparó con las enzimas comerciales, se obtuvieron resultados interesantes. Tomando como punto de referencia Celluclast 1.5L, los tres cocteles multienzimáticos crudos evaluados fueron capaces de liberar entre el 6 y 12% de azúcares para ambos sustratos respecto a esta enzima. Ya que al ser una de las mejores del mercado, es capaz de liberar en su totalidad los azúcares fermentables del material lignocelulósico debido a que proviene de una cepa modificada de *Trichoderma reesei* que sobre produce celulasas y esta se encuentra semi purificada. Según lo reportado por Chandler *et al.*, (2012) mediante hidrólisis ácida diluida de bagazo de caña sin pretratamiento utilizando ácido sulfúrico al 1% v/v solo se obtuvo un porcentaje de conversión de 29.02% en condiciones de $140 \text{ }^\circ\text{C}$ durante 3 min.

Figura 2. Porcentaje de conversión de sustrato en glucosa después de 8 h de hidrólisis enzimática para las enzimas comerciales utilizadas.

En términos de productividad, al término de la hidrólisis enzimática en el caso del sustrato bagazo de caña, se obtuvo en promedio de los tres cocteles multienzimáticos crudos una productividad de azúcares reductores de 4 g/L/h, en comparación con la productividad obtenida por Celluclast 1.5L la cual fue de 56 g/L/h, esta es favorable considerando el origen de esta enzima y su estado. Para el caso del sustrato olote de maíz el caso fue similar en donde se obtuvo en promedio de los tres cocteles multienzimáticos crudos una productividad de azúcares reductores de 8 g/L/h, mientras que para Celluclast 1.5L se obtuvo una productividad de azúcares reductores de 145 g/L/h.

Trabajo a futuro

Si bien es cierto que la enzima comercial celluclast 1.5L presentó los mayores porcentajes de conversión del sustrato en azúcares, es debido a que las enzimas comerciales se encuentran parcialmente purificadas y/o concentradas, permitiéndoles ser más efectivas. Por ello, se continuará investigando con estas 3 formulaciones, pero ahora se realizará una purificación parcial para evaluar como se incrementa su eficacia según el grado de purificación que se alcance. Todo lo anterior, teniendo en cuenta el costo beneficio de dichos procesos.

Conclusiones

Con base a los resultados obtenidos por los tres cocteles multienzimáticos crudos, se obtuvo un porcentaje de conversión de sustrato en glucosa formidable, tomando en consideración las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo dicho proceso de hidrólisis enzimática. Debido a que, el material lignocelulósico hidrolizado no fue sometido a un proceso de pretratamiento previo a la hidrólisis y que, a pesar de que los cocteles multienzimáticos crudos propuestos contienen las enzimas necesarias para llevar a cabo con éxito dicho proceso, estas se encuentran de manera diluida, lo cual disminuye el potencial hidrolítico que dichos extractos pueden llegar a tener, ya que no existe un proceso de concentración y purificación de las enzimas contenidas en estos antes de ser sometidos al proceso de hidrólisis. Sin embargo, los resultados obtenidos son prometedores, debido a que existe una reducción en los costes de adquisición de materias primas utilizadas como sustratos, y en la producción de los microorganismos utilizados para realizar los cocteles multienzimáticos. La aplicación de este tipo de enzimas a una escala industrial aún presenta un gran

desafío, ya que los estudios sobre la producción de enzimas altamente eficientes y estables para estos procesos todavía se consideran recientes.

Agradecimientos

Al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2019) y al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE 2020) por los recursos proporcionados para la realización del presente trabajo.

Referencias

- Astofi, V., Astofi, A. L., Mazutti, M., Rigo, E., Di Luccio, M., Camargo, A. F., Trelchel, H. (2019). Cellulolytic enzyme production from agricultural residues for biofuel purpose on circular economy approach. *Bioprocess and Biosystems Engineering*. doi:10.1007/s00449-019-02072-2.
- Brondi, M. G., Vasconcellos, V. M., Giordano, R. C., y Farinas, C. S. (2018). Alternative Low-Cost Additives to Improve the Saccharification of Lignocellulosic Biomass. *Biochemistry and Biotechnology*, 187, 1-13. doi:10.1007/s12010-018-2834-z
- Chandler, C., Villalobos, N., González, E., Arenas, E., Mármol, Z., Ríos, J., y Aiello Mazzarri, C. (2012). Hidrólisis ácida diluida en dos etapas de bagazo de caña de azúcar para la producción de azúcares fermentables. *Multiciencias*, 12(3), 245-253.
- Driss, D., Zouari, E. S., Chaari, F., Kallel, F., Ghazela, I., Bouaziz, F., y Chaabouni, S. (2014). Production and in vitro evaluation of xylooligosaccharides generated from corncobs using. *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*. doi:10.1016/j.molcatb.2014.02.004
- García, M. J., Sánchez Villasclaras, S., y Bravo Rodríguez, V. (2010). Producción de bioetanol a partir del residuo de la poda de olivo. *PIDMAS*, 85.
- Ghose, . (1987). Measurement of Cellulase Activities. *Pure & Appl. Chem*, 59, 257-268.
- Hasunuma, T., Okazaki, F., Okai, N., Hara, K., Ishii, J., y Kondo, A. (2013). A review of enzymes and microbes for lignocellulosic biorefinery and the possibility of their application to consolidated bioprocessing technology. *Bioresource Technology*, 135, 513-522. doi:10.1016/j.biortech.2012.10.047
- Jain, L., Kumar Kurmi, A., y Agrawal, D. (2019). Benchmarking hydrolytic potential of cellulase cocktail obtained from mutant strain of *Talaromyces verruculosus* IIPC 324 with commercial biofuel enzymes. *Biotech*, 9(23). doi:10.1007/s13205-018-1547-x
- Karnchnat, A., Petersom, A., Sangvanich, P., Piaphukiew, J., Whalley, A., Reynolds, C. D., y Sihanonth, P. (2007). Purification and biochemical characterization of an extracellular B-glucosidase from the wood-decaying fungus *Daldinia eschscholzii*. *FEMS Microbiol Lett*, 270, 162-170.
- Mandels, M., y Weber, J. (1969). The production of cellulases. *Food Microbiology Division*, 391-412. doi:10.1021/ba-1969-0095.ch023
- Mendes, F., Siqueira, G., Carvalho, W., Ferraz, A., y Milagres, A. (2011). Enzymatic hydrolysis of chemithermomechanically pretreated sugarcane bagasse and samples with reduced initial lignin content. *Biotechnology Progress*, 27(3), 395-401. doi:10.1002/btpr.553
- Miller, G. L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. *Analytical Chemistry*, 31(3), 426-428.
- Ovando Chacón, S., y Waliszewski, K. (2005). Commercial cellulases preparations and their applications in extractives processes. *Universidad y Ciencia*, 1-10.
- Saha, B. (2002). Production, purification and properties of xylanase from a newly isolated. *Fusarium proliferatum*. *Process Biochemistry*, 37, 1279-1289.
- Salcedo, J., Flores, L., y López, J. (2019). Significant enzymatic activities in the residues hydrolysis of the sugar cane harvest. *DYNA*, 86(210), 35-41. doi:10.15446/dyna.v86n210.75286
- Takenaka, M., Min Lee, J., Kahar, P., Ogino, C., y Kondo, A. (2018). Efficient and supplementary enzyme cocktail from Actinobacteria and plant biomass induction. *Biotechnology Journal*, 14(6), 1-31. doi:10.1002/biot.201700744

- Tang , S., Liu , W., Huang , C., Lai , C., Fan , Y., y Yong , Q. (2019). Improving the enzymatic hydrolysis of larch by coupling water pre-extraction with alkaline hydrogen peroxide post-treatment and adding enzyme cocktail. *Bioresource Technology*, 285, 1-7.
- University of Reading. (25 de Octubre de 2019). *National Centre for Biotechnology Education*. Obtenido de National Centre for Biotechnology Education: <http://www.ncbe.reading.ac.uk/MATERIALS/Enzymes/celluclast.html>
- Vega-Baudrit, J., Alvarado-Aguilar , P., Sibaja-Ballesteros, R., Moya-Portugués , M., y Nikolaev Nikolaeva, S. (2005). Obtención y caracterización de disoluciones en polietilenglicol (PEG) a partir de residuos de olote de la agroindustria del maíz, síntesis de polímeros potencialmente biodegradables. *Iberoamericana de polímeros*, 6(3), 199-212.
- Xiao , Z., Storms , R., y Tsang, A. (2004). Microplate-based filter paper assay to measure total cellulase activity. *Biotechnol Bioeng*, 88(7), 832-837.
- Xiao, Z., Storms , R., y Tsang , A. (2005). Microplate-based carboxymethylcellulose assay for endoglucanase activity. *Analytical Biochemistry*, 342, 176-178.